

О РАЗВИТИИ СУБЪЕКТНОСТИ БУДУЩИХ ПЕДАГОГОВ
В ФОРМАТЕ ЦИФРОВОГО ОБУЧЕНИЯ

Царегородцева Елена Анатольевна

доцент, УрГПУ

<https://doi.org/10.5281/zenodo.11058978>

Аннотация. В статье представлены результаты исследования, целью которого явилось изучение субъектной позиции у студентов педагогического вуза. По результатам этого исследования предложена обогащение содержания, форм и методов цифрового обучения в процессе профессиональной подготовки будущих педагогов: формирование у будущих педагогов готовности к прогнозированию, проектированию развития у школьников различных универсальных учебных действий с использованием инструментов цифровой образовательной среды; создание банка современных способов оценивания младших школьников в условиях цифровых технологий и т. д.

Ключевые слова: субъектность будущих педагогов; формирование позиции субъекта обучения; цифровое обучение.

Abstract. The article presents a study aimed at studying the subjective position of students of a pedagogical university. Based on the results of this study, an adjustment of the content, forms and methods of digital learning in the process of professional training of future teachers is proposed: the formation of future teachers' readiness to predict, design the development of various universal educational activities among schoolchildren using the tools of the digital educational environment; the creation of a bank of modern ways of evaluating younger schoolchildren in the conditions of digital technologies, etc.

Keywords: subjectivity of future teachers; formation of the position of the subject of learning; digital learning. Tsaregorodtseva Elena Anatolyevna,

Annotatsiya. Maqolada pedagogika oliy ta'lim muassasasi talabalarining sub'ektiy pozitsiyasini o'rganish maqsadiga ega bo'lgan tadqiqot keltirilgan. Ushbu tadqiqot natijalari bo'yicha kelajakdagi pedagoglarni kasbiy tayyorlash jarayonida raqamli o'qitishning mazmuni, shakllari va usullariga tuzatish taklif etildi: kelajakdagi pedagoglarda raqamli ta'lim muhiti vositalaridan foydalanib, maktablarda turli universal o'qo'qo'quviy o'qo'qo'quv harma haraj kichik o'quvchilarni raqamli texnologiyalar sharoitida baholashning zamonaviy usullari bankini tashkil etish h.b.

Kalit so'zlar: kelajakdagi pedagoglarning sub'ektligi; ta'lim sub'ektining pozitsiyasini shakllantirish; raqamli ta'lim.

Реализация профессионального стандарта педагога и требований ФГОС НОО в новой редакции актуализирует необходимость развития субъектности будущих педагогов, что включает готовность к самостоятельной организации цифрового обучения в начальной школе, проявление соответствующей позиции в отношении своего профессионального развития с целью использования инструментов цифровой образовательной среды для активизации учебно-познавательной деятельности у младших школьников и их личностного роста [1; 2].

Анализ реальной педагогической практики показывает, что в процессе профессионального обучения студенты осваивают приемы и формы обучения с использованием различных цифровых средств: интерактивную доску, цифровую

видеокамеру, систему беспроводной связи, устройства оцифровки изображений, проекторы, видеотрансляции и другое оборудование.

Но, к сожалению, объяснить свою субъектную позицию, дать грамотное психологическое и педагогическое обоснование в использовании современных гаджетов студенты не могут.

В связи с этим нами было проведено исследование, целью которого явилось изучение субъектной позиции у студентов по отношению к цифровому обучению младших школьников. Для этого были реализованы следующие методы: теоретический анализ и обобщение; опрос; моделирование. В исследовании приняли участие студенты третьего и четвертого курсов очной и заочной форм обучения по направлению подготовки «Начальное образование» (65 человек).

Согласно результатам исследования, большинство студентов признают необходимость осуществления цифрового обучения в организации учебно-познавательной деятельности обучающихся, но имеют лишь общее представление о психологических и дидактических основах реализации цифровых технологий и средств. Большинство респондентов (85%) рассматривают вариант использования цифровых средств в качестве возможности получать задания от педагога в диктантной форме, а также в поиске нужной учебной информации. При уточнении мнения студентов о роли цифровых средств в обучении младших школьников только 17% респондентов рассматривают их как ресурс не только развития познавательных психических процессов, но и социально-коммуникативного и личностного становления младших школьников.

По результатам проведенного исследования было значительно переработано содержание учебных курсов по психологии и методике начального общего образования для решения задачи развития субъектности у будущих педагогов в формате цифрового обучения.

Основными ориентирами в содержании стали:

– расширение представлений студентов о психологических основах цифровых технологий и влиянии их на обучающихся начальной школы не только в когнитивном аспекте развития, но и в формировании субъектной позиции в учебно-познавательной деятельности [6];

– оценивание с точки зрения психопедагогики развивающих, образовательных и воспитательных эффектов тех или иных организационных форм, приемов и средств в цифровом обучении младших школьников [3];

– формирование у будущих педагогов готовности к прогнозированию, проектированию развития у школьников различных универсальных учебных действий с использованием инструментов цифровой образовательной среды;

– создание банка современных способов оценивания младших школьников в условиях цифровых технологий (не только ведение электронной документации, но и возможность осуществлять персонализированную оценку обучающихся и т. д.) [7].

Особое значение в развитии субъектности у будущих учителей придавалось созданию и осмыслению организации личностно-ориентированных образовательных ситуаций, решая которые студенты на основе субъектного опыта анализировали данную ситуацию с учетом опыта цифрового обучения самого студента [4].

Такие задания были рассчитаны на актуализацию и обогащение субъектного опыта будущих педагогов к использованию цифровых средств для обучения и воспитания. В ходе

обсуждения этих заданий рассматривались различные варианты использования цифровых инструментов обучения с учетом особенностей психо-физиологического и психического развития детей, а также специфики формирования универсальных учебных действий у младших школьников.

На интерактивных занятиях студенты анализировали и обсуждали содержание разработанных слайдов презентации и интерактивные способы их представления для младших школьников. Организация учебного взаимодействия студентов в цифровом формате предполагала активность, распределенную между всеми участниками образовательных взаимодействий, что и делает эти занятия интерактивными. В итоге персональные компьютеры используются во время групповой работы как возможное средство получения некоей информации, которая затем становится основой для обсуждения, поиска оптимального решения в процессе образовательной или социально ориентационной задачи.

По результатам обсуждения заданий студенты представляли оценочное суждение, в котором должна была быть представлена их собственная субъектная позиция по отношению к цифровому обучению и проекция использования цифровых инструментов в обучении младших школьников [5]. Такая установка, на наш взгляд, является основой для подбора дидактически обоснованных форм и методов цифрового обучения младших школьников.

Таким образом, профессиональное образование будущих учителей должно не просто осуществляться в формате цифрового обучения, но быть направлено на формирование их субъектной позиции в осмыслении и применении инструментов цифровой образовательной среды для становления учебно-познавательной деятельности у младших школьников и их личностного развития.

REFERENCES

1. Блинов В. И. Цифровая дидактика профессионального образования и обучения // Среднее профессиональное образование. 2019. № 3. – С. 3-8.
2. Ваньков А. Б. Психолого-педагогические условия развития субъектности будущего педагога : диссертация на соискание ученой степени кандидата психологических наук. Тула, 2006. – 211 с.
3. Коротаева Е. В. Педагогическое взаимодействие субъектов образовательной деятельности на основе информационно-коммуникативных технологий: дидактика интерактивного обучения // Инновационные модели и технологии повышения качества медицинского образования; ГОУ ВПО «Уральский гос. медицинский ун-т». Екатеринбург, 2014. – 214 с.
4. Коротаева Е. В. Потенциал интерактивных занятий в компетентностном подходе к обучению будущих педагогов // Современные проблемы науки и образования. 2020. № 1. – С. 49-57.
5. Серёжникова Р. К. Становление субъектности будущего педагога в образовательном пространстве университета // Профессиональное образование в современном мире. 2015. – № 2 (17). – С. 75-78.
6. Становление субъектности учащегося и педагога: эконсихологическая модель / под ред. В. И. Панова. Москва : ПИ РАО, 2018. – 304 с.

7. Царегородцева, Е. А. Оценочная деятельность педагога : учеб. для вузов. Екатеринбург : Урал. гос. пед. ун-т, 2009. – 145 с.